

**PROMOVAREA ONLINE A CĂRȚII:
PRINCIPII ȘI STRATEGII**

**ONLINE PROMOTION OF THE BOOK:
PRINCIPLES AND STRATEGIES**

Lilia UCRAINET¹, Gherda PALII²

Abstract: *This article presents the principles and online book promotional strategies in university and municipal libraries in the Republic of Moldova, Russia and Romania and the National Library of the Republic of Moldova, are highlighted online promotion strategies of information resources that influence the organization of libraries, user requirements and research areas. The online book promotion offers ensuring access to modern technologies, the creation of new work tools and services that allow the provision of curricular support at all academic levels and lifelong learning.*

Keywords: *book, online promotion, SL USARB, university library, municipal library, blog, informative exhibitions, users, social networks, recent acquisitions, donations, donors*

Biblioteca a avut, întotdeauna, un rol decisiv în evoluția societății prin dezvoltarea ei ca un serviciu public de asigurare a accesului la lectură și a interesului pentru informare. În această ordine de idei, vom menționa că promovarea cărții, cât și a informației reprezintă activitățile esențiale pe care se bazează activitatea unei biblioteci.

Cartea și lectura au fost și vor rămâne elementele principale ale bibliotecii. Chiar dacă tehnologiile moderne au ajuns în secolul al XXI-lea prioritare pentru omenire și pot contribui la îmbunătățirea calității vieții, dar numai în condițiile în care sunt utilizate adecvat, totuși, de multe ori se apelează la carte pentru a găsi informații

¹ liliaucrainet@gmail.com

² gherda.palii@gmail.com

veridice.

Secolul tehnologiilor informaționale a deschis o cale nouă în dezvoltarea omenirii, în acest context, a apărut necesitatea promovării online, care a devenit prioritară și s-a înscris, perfect, în contextul general al conceptului actual de acces deschis la informații.

Promovarea online este un termen din ce în ce mai utilizat de oamenii de marketing și nu numai. În biblioteci, bunăoară, ea oferă noi oportunități de promovare a colecției, totodată, presupune o creștere a numărului de utilizatori.

Online este viitorul! Extinderea în mediul online este absolut necesară în zilele de azi, prezența online reprezentând cartea de vizită pentru cei care sunt mereu în căutarea informațiilor.

Termenul **promovare** provine de la latinescul *promoveo*, care înseamnă *a mișca înainte, a face să înainteze, a dezvolta, a progresa*. Această opinie este preluată de specialiștii din Europa și din America. **Promovarea** este un cuvânt utilizat frecvent în contextul economiei de piață, considerat de mulți ca fiind secretul succesului în afaceri. În acest sens, prin promovare se înțelege efortul făcut de o organizație, instituție pentru a-și prezenta oferta într-o lumină favorabilă, astfel încât să vândă cât mai mult și mai repede.

Cuvântul **online** înseamnă starea unui dispozitiv hardware sau a unui computer care este conectat la o rețea de calculatoare locală și poate accesa informația din aceasta, fiind recunoscut de serverele furnizorului de servicii. Acesta poate să acceseze diverse informații din rețeaua respectivă sau din rețeaua Internet. Termenul se referă și la starea activă a serverelor. (*Dicționar de biblioteconomie și știința informării*).

În orice bibliotecă din lume promovarea online a cărții se face în mod diferit, însă are același obiectiv: identificarea clară a nevoilor documentare ale utilizatorilor, în concordanță cu misiunea bibliotecii.

Astfel, pentru a determina inerațiunea constantă cu cititorii bibliotecile s-au axat pe ideea promovării online a resurselor informaționale. Această formă de promovare a devenit una de bază în dezvoltarea și continuitatea activității bibliotecilor.

Principii de promovare online:

- **Actualitate și pertinență** – principiu ce presupune ideea continuității, ce este actual; important, care corespunde momentului prezent, de importanță majoră, care se raportează exact la tema abordată.
- **Necesitate** – principiu ce denotă selectarea resurselor informaționale necesare pentru asigurarea plenitudinii în aspect tematico-tipologic, necesar pentru actualizarea informațiilor din unele domenii.
- **Accesibilitate** – principiu ce presupune ușurința de a ajunge la locul destinat, posibilitatea de a fi accesibil, de a avea acces deschis la informații, navigare și interacționare cu webul.
- **Vizibilitate** – principiu ce reliefează distanță maximă până la care un document este vizibil, coerență, exactitate și mod de a vedea oriunde postarea dorită.
- **Disponibilitate** - deschis, cu posibilitatea de a citi, descărca, copia, lista, utiliza și distribui documentele, cu condiția respectării drepturilor autorului. Informația poate fi obținută fără părăsirea biroului, cea ce contribuie la reducerea distanței între utilizator și producător.

Astăzi, schimbarea înseamnă, ieșire din rigiditate, găsirea unor soluții, ea înviază speranțe, făgăduind performanță și calitate. Promovarea online a cărții și a lecturii se racordează la specificul și tradițiile fiecărei biblioteci, tendințele de dezvoltare și tipul de utilizator.

Orice bibliotecă își are strategia sa de dezvoltare și promovare online a colecției. Scopul Strategiei constă în stabilirea direcțiilor prioritare de consolidare și modernizare a Bibliotecii și a procedurilor de realizare.

Concretizarea strategiei și a managementului strategic conturează dezvoltarea instituției, în așa mod, de conținutul lor depinde eficacitatea sistemelor din care fac parte.

Strategii de promovare:

- **Strategia de selectare** (actualitatea și relevanța informațiilor cuprinse; conținutul documentului, domeniul tratat, adâncimea subiectului abordat, caracterul exhaustiv);
- **Strategia de combinare** (resurse informaționale, publicații în serie, resurse media);
- **Strategia de dezvoltare** (dezvoltare a abilităților creative, dezvoltare a metodelor de marketing pentru promovarea online a resurselor informaționale);
- **Strategia de corespundere cu serviciile oferite** (satisfacerea deplină a necesităților informaționale ale utilizatorilor) (în BȘ USARB: satisfacerea deplină a cerințelor complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori);
- **Strategia de integrare cu alte platforme** (promovarea în Acces Deschis a produsului științific a comunității academice);
- **Strategia de distribuire în rețelele sociale** (Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram);
- **Strategia de măsurare a vizibilității** (analiza datelor statistice de utilizare a resurselor).

De fapt, se poate menționa că strategiile de promovare online a resurselor informaționale depind de modul de organizare al bibliotecii, cerințele utilizatorilor și domeniile de cercetare.

Spre deosebire de alte biblioteci, BȘ USARB are strategia sa de promovare online a colecției. Ea oferă asigurarea accesului la tehnologiile moderne, crearea de noi instrumente de lucru și servicii, care să permită acordarea unui sprijin curricular la toate nivelurile academice și învățarea pe tot parcursul vieții.

Strategia de dezvoltare a BȘ USARB conține viziunea, misiunea, direcțiile strategice, planul de acțiuni și monitorizarea acestuia. Scopul *Strategiei* constă în stabilirea direcțiilor prioritare de consolidare și modernizare a Bibliotecii Științifice USARB și a procedurilor de realizare.

Promovarea online a cărții la nivel mondial. Lectura este importantă, or, pune accent pe capacitatea de a gândi. Prin lectură descoperim lucruri noi. Ea dezvoltă imaginația, creativitatea, vocabularul. Astăzi se mizează, tot mai mult, pe o lectură de calitate. Astfel, cerințele timpului au modelat necesitățile utilizatorilor, încât de la citirea tradițională s-a trecut la cea on-line. În această ordine de idei, bibliotecile și-au creat spațiu online și promovează cartea și lectura.

La nivel mondial, promovarea online a cărților se realizează în conformitate cu anumite programe, proiecte de dezvoltare. Totodată, sunt organizate lansări de carte, realizate interviuri, cene/clube/cluburi literare, care pun în lumină importanța și necesitatea cărții în societate.

Drept urmare, în așa mod, se diseminează informația despre carte și se pune accent pe importanța promovării ei în mediul online.

Exemple de bune practici sunt activitățile, concursurile desfășurate la nivel mondial, dedicate Cărții:

- ✓ **Festivalul Național al Cărții**, organizat de Biblioteca Congresului, SUA, începând cu anul 2001; Are loc sub patronatul Președintelui Statelor Unite și a Primei Doamne a Țării, care susține marea importanță a fenomenului lecturii în existența și dezvoltarea unei națiuni.
- ✓ **Lecturi bibliotecare / Proiectul Library Reads** (SUA).
- ✓ **Salonul de Carte de la Paris**, cu sloganul „... cartea nu este o marfă ca toate celelalte, cărțile ne învață cum să trăim, ne structurează personalitatea.
- ✓ **Agenția Lecturii/The Reading Agency** fondată în Regatul Unit și lansată în anul 2002 la Biblioteca Britanică, susținută financiar, la etapa de început, de Consiliul Britanic al Artelor și Asociația Bibliotecarilor, având misiunea de a oferi tuturor șansa de a deveni cititor. Fondatorii Agenției Lecturii au pornit de la ideea că totul se schimbă atunci când persoanele citesc.
- ✓ concursul **Capitalele mondiale ale Cărții**, organizat la inițiativa UNESCO, scopul căruia este de a conserva și

dezvolta cultura editorială, de a susține ideile creative inovatoare ale colectivelor editoriale.

Informații despre toate aceste activități sunt plasate pe site-uri, bloguri și conturi de rețele sociale.

Pentru a rămâne relevante și utile și pentru a-și îndeplini viziunea și misiunea, bibliotecile își redefinesc rolul, produsele, serviciile, conceptul și depun eforturi serioase pentru a ține pasul cu dezvoltarea tehnologiei în era electronică.

Există mai multe forme de promovare online a cărții: turele virtuale, blogurile, video tutoriale, însă cea mai cunoscută și cea mai eficientă este expoziția. Astfel, în scopul sensibilizării utilizatorilor, informării lor și promovării noilor achiziții, bibliotecile organizează, cu regularitate, expoziții tematice și informative online. Aceste expoziții le formează cititorilor atitudini personale față de cărți. Utilizatorul cunoaște, în acest mod, variatele colecții deținute de Bibliotecă.

În continuare, ne vom axa pe exemple de promovare online a cărților în cele mai reprezentative biblioteci ale lumii.

De exemplu, în Biblioteca Marii Britanii (<https://www.bl.uk/>) promovarea online a colecției se realizează prin:

- Ture virtuale: [Hebrew Manuscripts: Journeys of the written world](#)
- Expoziții online: Online exhibitions
- Blog

Biblioteca Congresului SUA <https://www.loc.gov/> își promovează online colecția prin:

- Expoziții online
- Blog

Biblioteca Națională a Franței <https://www.bnf.fr/fr> pune la dispoziție utilizatorului virtual:

- Expoziții virtuale (expoziții curente și viitoare, expoziții deja promovate, expoziții în afara zidurilor (sub formă de coproducții, co-organizații sau itinerarii, la Paris, în regiune sau în străinătate).

Biblioteca de Stat a Rusiei (<https://www.rsl.ru/>) propune utilizatorilor:

- Expoziții online
- Webcast - pe canalul YouTube al RSL

Webcast - prezentare media distribuită pe Internet folosind tehnologia media streaming pentru a distribui o singură sursă de conținut către mulți ascultători/vizionari simultani. Un webcast poate fi distribuit în direct sau la cerere. În esență, difuzarea pe internet este „difuzarea” prin Internet.

- Podcast - oferă ascultătorilor posibilitatea de a afla mai multe, fără să plece de acasă, despre istoria, colecția și activitățile bibliotecii.

Podcast - metodă de distribuție și amenajare pe Internet a fișierelor în format audio, prin intermediul tehnologiei Web-Feed și a formatelor de sindicalizare de conținut (RSS, ATOM).

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „M. V. Lomonosov”

<https://nbmgu.ru>

- Expoziții
- Cărți rare și manuscrise

Biblioteca Națională a României <http://www.bibnat.ro/index-ro.htm> promovează cartea prin:

- Rubrica Evenimente actuale
- Expoziții virtuale
- Achiziții recente

Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” din Iași (<http://www.bcu-iasi.ro>) pune la dispoziție utilizatorului virtual rubricile:

- Donații și donatori de prestigiu

- Expoziție de carte (este indicat spațiul expozițional și resursele informaționale propuse)

Activități de promovare online a cărții în Republica Moldova. Promovarea online în Republica Moldova poartă amprentă tot mai accentuată, deoarece pentru a fi în pas cu modificările timpului este necesar să ai un cont în mediul digital, care permite legătura continuă între instituție și utilizator.

În Republica Moldova promovarea online a cărții se realizează prin mai multe căi, vom specifica doar câteva activități:

- Salonul Național de Carte;
- Salonul Internațional de Carte;
- Târgul de carte;
- Camera Națională a Cărții;
- Librării online;
- Biblioteci.

Biblioteca Națională a Republicii

Moldova <http://www.bnrm.md/> propune următoarele servicii:

- Gestionează 7 bloguri
- Biblioteca Națională digitală *Moldavica*
- Muzeul virtual
- Donațiile de carte
- Expoziții de documente

Biblioteci din învățământ.

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova <http://lib.ase.md/>

- Expoziții virtuale
- Achiziții noi
- Rețele sociale (Facebook)

Biblioteca Științifică Medicală a Universității de Stat de

Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” <https://library.usmf.md/ro>

- Intrări noi
- Expoziție de carte

Biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

<https://lib.upsc.md/>

- Expoziții virtuale de cărți achiziționate
- Expoziții informative / tematice

Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a Universității Ag-

rare de Stat din Moldova <https://biblio.uasm.md/>

- Expoziții tematice
- Donații
- Achiziții recente

Biblioteci Municipale.

Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău <http://www.hasdeu.md/> propune utilizatorului virtual rubricile:

- Cartea care ne-a trecut pragul (pe Facebook)
- Recomandări de lectură

- Chișinăul citește online
- Podcast

Promovarea cărții online în Biblioteca Științifică USARB

Biblioteca Științifică USARB este parte integrantă a procesului de instruire și cercetare universitară. Misiunea sa este de a contribui la dezvoltarea învățământului universitar prin satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori, inspirând descoperirea intelectuală și de învățare prin formarea culturii informației.

Pagina web a bibliotecii este un instrument relevant de informare despre serviciile și oportunitățile oferite, de comunicare cu publicul, o eficientă legătură între bibliotecă și utilizator. Promovarea site-ului web este un suport eficient în dezvoltarea comunicării în comunitate, în acordarea serviciilor online pentru utilizatori.

În așa mod, odată intrat în circuitul mondial al informației, site-ul <http://www.libruniv.usarb.md/> pune la dispoziție un volum cuprinzător de informații ce ține de activitatea culturală, editorială și informațională a BȘ USARB.

Sarcinile principale ale promovării cărții online în BŞ USARB sunt:

- ✓ Susținerea procesului educațional de cercetare;
- ✓ Satisfacerea deplină a necesităților informaționale complexe ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii de utilizatori;
- ✓ Informarea despre noile apariții editoriale;
- ✓ Formarea unei imagini de prestigiu a bibliotecii în spațiu informațional.

Colecțiile bibliotecii sunt promovate în rubrica **RESURSE – Colecții** pe pagina Web a BŞ USARB.

CERCETARE – Activitate editorială

EVENIMENTE - Donații (2017-2021)
NOUTĂȚI - Buletinul Achiziții recente (2018-2021)
NOUTĂȚI - Expoziții tematice
NOUTĂȚI - Expoziții Informative

MEDIA – Despre biblioteca

Biblioteca Științifică USARB administrează 4 conturi de blog:

- ✓ *BȘ în dialog cu utilizatorii*
- ✓ *Blogul Biblioteca Științifică: Profesional*
- ✓ *Blogul CBD*
- ✓ *Blogul Centrului de Informare al României*

Blogurile Bibliotecii Științifice USARB constituie, în prezent, cea mai uzuală formulă prin care se realizează comunicarea online. Aici sunt postate liste de literatură din diferite domenii, în conformitate cu tematica solicitată de utilizatori, expoziții și aparițiile editoriale noi, evenimente culturale și științifice.

În 2020, **Blogul Biblioteca Științifică în dialog cu utilizatorii** <https://bs-usarb.blogspot.com/> a fost vizitat de 661 utilizatori, s-au efectuat 4 578 accesări și au fost plasate 75 de postări. La fel, în

acest an, în pagina acestui blog a fost instalat vidget BS USARB pe Instagram.

Cele mai populare postari 2020 au fost:

Note de curs la psihoterapie (sl3) – 306

Didactica educației plastice (sl3) – 209

Dialog între discipline (sl3) – 186

Blogul Centrului de Informare al României <https://cirbalti.wordpress.com>,

în pagina căruia sunt postate anunțuri despre expoziții de carte vernisate în spațiile centrului dar și informații cu referire la evenimente, activități, expoziții tematice tradiționale și online, prezentări, lansări de carte, întâlniri

cu personalități remarcabile, seminare, lecții deschise la care au participat elevi, studenți și profesori de la Uni-versitatea de Stat „A. Russo” din Bălți; Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți; liceele din oraș; oaspeți din România.

În 2020 blogul a fost vizitat de 182 utilizatori, s-au efectuat 597 accesări și au fost plasate 16 postări.

Biblioteca Științifică: Profesional reprezintă o modalitate de comunicare profesională eficientă, o posibilitate de interacțiune a comunității bibliotecare online. În 2020, blogul profesional a fost vizitat de 445 utilizatori, s-au efectuat 1 891 accesări și au fost plasate 9 postări.

În luna octombrie, în contextul Anului Lecturii 2020, au fost create, 2 pagini noi: *Lecturi profesionale*, în care au fost invitați bibliotecarii să informeze și să desimeze articole din domeniul profesional. Proiectul respectiv a fost axat pe recomandarea publicațiilor, articolelor, studiilor lecturate de bibliotecarii universitari bălțeni. Scopul proiectului a fost de a valorifica cele mai relevante articole din domeniul biblioteconomiei și de interes general. Lunar, bibliotecarii propun pentru lectură, în pagina de blog, articole pe care le consideră în mod deosebit, că merită a fi recomandate și colegilor. Proiectul explorează pasiunea pentru lectura profesională și dezvoltarea cunoștințelor. Pagina/rubrica Lecturi profesionale conține 246 vizualizări.

Cea de a doua rubrică, *Reviste* conține lista revistelor electronice de specialitate din Republica Moldova, România și Rusia. Pagina Reviste însumează 127 vizualizări. Scopul paginii a fost de a informa, a face mai lesne de realizat căutarea publicațiilor de specialitate. Creșterea de 6 ori (în comparație cu 2019) a accesărilor în acest blog s-a realizat grație acestor rubrici, care au suscitât interesul bibliotecarilor prin conținutul publicat.

Cele mai populare postari 2020:

La Mulți Ani pentru Elena Harconița – 94 vizualizări

Cel mai bun bibliotecar al anului 2019 – 50 vizualizări

Blogul Centrul Biblioteconomic Departamental Biblioteca Științifică USARB acordă asistență metodologică bibliotecilor din rețea, recepționează, analizează, sintetizează și diseminează

ză informația statistică privind activitatea bibliotecară, asigură organizatoric și documentar formarea profesională continuă a personalului profesional de bibliotecă din rețea; pregătește/difuzează suportul metodic-didactic; evaluează feedbackul acțiunilor de instruire, elaborează și distribuie publicații de conținut metodologic, bibliografic, informațional, statistic privind activitatea bibliotecilor din rețea; editează Sinteza anuală Bibliotecile școlare din Republica Moldova: Raport statistic; Bibliografia *Bibliotecarii din învățământ, zona de Nord în presă și on-line*.

Pentru a îmbunătăți acest blog, în a doua jumătate a anului 2020, au fost realizate modificări esențiale atât în design, cât și în cea ce privește conținutul. A fost restructurat meniul, redactate cuvintele cheie, tehnoredactate textele postărilor. În 2020 blogul a fost vizitat de 115 utilizatori, s-au efectuat 382 accesări și au fost plasate 4 postări.

În BȘ USARB promovarea online a resurselor informaționale, publicațiilor în serie, resurselor media este realizată prin platformele eficiente de marketing: *rețele sociale*: Facebook, LinkedIn, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Pinterest; YouTube.

În profilul Bibliotecii de pe Facebook sunt deschise 4 pagini:

- Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți
- Filiala Bibliotecii de Învățământ din NORD - BIN a ABRM
- LNSS implementare USARB
- Proiectul MDNORO - implementare USARB

Analiza datelor statistice pe perioada anului 2020 relevă o dinamică înaltă a plasării și utilizării rețelei sociale Facebook.

În 2020 au fost postate 203 informații, accesări 1 142 563 cu 1 858 utilizatori abonați.

Postările publicate cu un impact ridicat sunt:

- *Săptămâna Accesului Deschis 2020 la Biblioteca Științifică USARB (impact 726 persoane)*
- *Felicitarea de Crăciun a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecă Russo” din Bălți (impact 838 persoane)*
- *Ziua Internațională a Științei (impact 543 persoane)*

Pagina creată în decembrie 2017, în 2020 au fost plasate 36 informații (749 aprecieri, + 53 followeri).

Pentru editarea 36 postări au fost realizate și editate 67 fotografii; filmarea, editarea și suprapunerea coloanei sonore pentru 4 secvențe video, editare 36 texte informaționale.

Cele mai populare postări sunt:

Ziua Mondială a Scriitorilor, Marțișor, Yasunari Kawabata, video Vin sărbătorile.

Pentru realizarea postării *Vin sărbătorile* au fost produse, prelucrate și compilate 32 de fotografii, atașat un element de intro și coloană sonoră.

În anul 2018 a fost deschis profilul pe *LinkedIn*. Pentru anul 2020 sunt publicații plasate – 104 cu 796 vizualizări și 58 utilizatori abonați.

În perioada anului 2020 au fost postate 143 de informații, accesări 15 891 pe *Twitter*. Utilizatori abonați – 200. Pe rețeaua *Odnoklassniki*, în anul 2020 au fost plasate 104 publicații, 7 687 vizualizări și 194 utilizatori abonați.

În 2020 contul a fost suplinit cu 5 conținuturi noi. Au fost studiate materialele cu privire la termenii și condițiile pentru conținutul dedicat minorilor pentru *YouTube* și configurate parametrele ale resurselor video publicate în contul BȘ USARB pe YouTube conform noilor condiții de utilizare, editate fiind 113 înregistrări video.

Biblioteci deschise / interactive:

Calameo – au fost plasate 70 de doc, 1 127 de vizualizări.

ISSUU - 75 documente plasate în perioada anului 2020 cu 5 469 de vizualizări.

Scribd –70 publicații.

Slideshare – total publicații 38 cu 3 161 vizualizări și 208 utilizatori abonați.

Promovarea online oferă un ansamblu coerent de acțiuni care au ca obiective:

- cunoașterea de către utilizator a serviciilor și produselor online de bibliotecă;
- stimularea utilizatorilor și atragerea acestora în consumul de servicii și produse;
- transformarea utilizatorilor potențiali în utilizatori reali, prin prezentarea online a avantajelor pe care le oferă consumul de servicii și produse ale bibliotecii;
- păstrarea contactului cu utilizatorii în vederea informării acestora în regim online despre serviciile și produsele oferite și pentru cunoașterea motivațiilor și a comportamentului utilizatorilor în raport cu aceste servicii și produse.

Oferind servicii digitale, bibliotecile trasează noi direcții spre universul cunoașterii și informării, conectând culturi dincolo de granițele geografice și sociale, care, ulterior, se transformă în medii electronice informaționale.

Bibliografie:

1. *Biblioteca Științifică. Strategia de dezvoltare 2017-2022* [on-line]. Bălți: [S. n.], 2017. 76 p. [citat 1 februarie]. Disponibil: http://www.libruniv.usarb.md/images/pdf/strategii_politici/strategie_2017-2022.pdf
2. CHERADI, Natalia. *Marketing și biblioteca universitară Biblioteca universității și studenții: interacțiunea și perfecționarea serviciilor* [on-line]. Chișinău: [S. n.], 2003 [citat 1 februarie]. Disponibil: <https://lib.ase.md/site/docs/publicatii/marketing.pdf>
3. HARCONIȚA, Elena. *Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare în Moldova”*. CPEA-2015/10014 .Termeni: 03/2016-10/2019. Conferința de finalizare 25 iunie 2019, Chișinău, ASEM [online] [citat 8 februarie]. Disponibil: http://www.libruniv.usarb.md/images/pdf/proiect_MDNORO/Impact_USARB.pdf
4. HĂBĂȘESCU, Angela, BALAN, Natalia. Expozițiile de carte – o modalitate eficientă de promovare a colecțiilor. In: *Confluente Bibliologice* on-line], 2006, nr. 3, pp. 32-33 [citat 5 februarie]. Disponibil: http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2006_3/32-33%20conf_3-2006.PDF
5. *Lectura ca prioritate la orice nivel de responsabilitate* [online] [citat 1 februarie]. Disponibil: <https://lecturacentral.wordpress.com/>
6. *Lectura Central : În ajutorul activității de promovare a cărții și lecturii ca bază pentru cunoaștere, știință și cultură Platforma on/off line pentru bibliotecari* [online]. Chișinău: BNRM, 2017. 132 p. ISBN 978-9975-3096-6-0 [citat 8 februarie]. Disponibil: <http://www.bnm.md/files/publicatii/Publicatii-metodologice-Lectura-Central.pdf>
7. STAVER, Mihaela. *eMarketing bibliotecar în USARB* [online] [citat 30 ianuarie]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/libruniv/mihaela-staver-emarketing-bibliotecar-n-usarb>

8. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. *Promovarea cărții și lecturii* [online] [citată 30 ianuarie]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/libruniv/promovarea-9523566>
9. TOSTOGAN, Aliona, CEBOTARI, Margareta. *Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere* [online] [citată 30 ianuarie]. Disponibil: <https://www.slideshare.net/rmbibliotecii/strategii-de-promovare-a-lecturii-ca-baz-pentru-cunoatere-aliona-tostogan-margareta-cebotari>
10. *Tratat de biblioteconomie*. Ediție provizorie. București: Editura ABR, 2013. Vol. 3. 582 p. ISBN 978-606-93535-0-9. ISBN 978-606-93535-4-7.